

Self-efficacy Questionnaire

Marca tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

- 1: totalmente en desacuerdo
- 2: en desacuerdo
- 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4: de acuerdo
- 5: totalmente de acuerdo

ID	Questionnaire Items
TER-SE1	Considero que tengo las habilidades necesarias para usar la robótica en el aula.
TER-SE2	Estoy seguro de que puedo involucrar a mis alumnos para que participen en proyectos basados en robótica.
TER-SE3	Estoy seguro de que puedo ayudar a mis alumnos cuando tienen dificultades con la robótica.
TER-SE4	Me siento capaz de enseñar al alumnado temas relacionados de ciencias utilizando robots educativos.
TER-SE5	Tengo suficiente conocimiento de robótica para integrarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
TER-SE6	Tengo suficiente conocimiento de pensamiento computacional respecto al desarrollo de actividades de robótica en contextos educativos.